

АРАБ ТИЛШУНОСЛИГИ ТАРИХИДА КАЛИМА ЯЪНИ СЎЗ ҲАҚИДАГИ
ҚАРАШЛАР

Абдулхамидов Файзуллажон Нишанович,

Тошкент ислом институти ўқитувчиси, Зангиота тумани Андалуз жомеъ масжиди
имом ноиби
+998 977561346

Аннотация: Бу мақолада араб тилидаги калима яъни сўз ҳақидаги қарашлар унинг келиб чиқиши, ривожланиши ва унинг мазмун моҳияти ҳақида маълумотлар келтирилган. Ҳамда бунга олимлар томонидан берилган таърифлар, оят ва ҳадислардан далиллар борасида ҳам қисқача маълумот берилган.

Abstract: This article presents views on the word "kalima" in Arabic, its origin, development, and its essence. It also provides brief information on the definitions given by scholars, as well as evidence from verses and hadiths.

Аннотация: В статье представлены взгляды на арабское слово калима, его происхождение, развитие и содержание. Также дана краткая информация об определениях, данных учеными, доказательствах из аятов и хадисов.

Сўз объектив борлиқдаги предмет ёки ҳодисалар ҳақидаги тушунчанинг товуш воситаси билан ифодаланишидир. Бу тушунча предмет ёки ҳодисанинг онгда акс этишидир [1:16].

Сўз тил бирлиги сифатида маъно ифодалаш хусусиятига эга бўлиб, сўзнинг маъноси нарса-ҳодисалар билан узвий алоқадан келиб чиқади. Бу узвий алоқа борлиқнинг инсон онгида акс этиши орқали пайдо бўлади. Ўз товушлар тизимига эга бўлган, бирор бир маъно англатувчи турли грамматик маъно ва вазифаларда қўлланадиган энг кичик нутқ бирлиги сўздир [1:18]. Сўз ва унинг гапдаги вазифаси ҳақида классик араб тилшунослигида илмий фикрлар билдирилган. Бу борада, айниқса, аллома Сирожиддин абу Яқуб Саккокийнинг қарашлари аҳамиятлидир. Саккокий сўз ҳақида қуйидаги маълумотни келтиради: *الكلمة هي اللفظة الموضوعية للمعنى مفردة*

Яъни, “Сўз – маълум бир маъно устига қўйилган яхлит лафздир” [2:12].

Араб тилида *كلمة* нинг уч хил ўқилиши бор. *كَلِمَةٌ* деб ўқилиши адабий тилга хос бўлиб, Ҳижоз аҳли ҳам шундай талаффуз қилади. Қуръон каримда ҳам худди шу ҳолатда келади. Бу сўз Тамим лаҳжасида *كَلِمَةٌ* ва *كَلِمَةٌ* тарзида талаффуз қилинади [4:14].

كلمة сўзи *كَلِمٌ* нинг бирлиги бўлиб, “аниқ бир сўз” маъносини англатади. *كَلِمٌ* нинг *كلمة* дан фаркли жиҳатларидан бири, *كَلِمٌ* маъно тугалламаган учта сўздан иборат бирликни ифодалайди. (ان قام زيد) - Агар Зайд турса *كلمة* шу учта сўзнинг биттасини ифодалайди.

لفظ сўзи – асл маъноси талаффуз қилинган товуш ёки товушлар йиғидисини ифодалайди. Классик тилшунослар лафзни иккига бўладилар:

1. Маъно англатувчи лафз (*موضوع*).
2. Маъно англатмайдиган лафз (*مُهْمَل*).

Юқоридаги таърифда лафзни ҳам умумийликдан хусусийликка чиқариб, ундан кейин *المعنى الموضوعية* сўзларининг ишлатилиши айнан маъно англатувчи лафзга ишора қилиб келди (*لفظ* умумий лафз бўлса, *لفظة* битта лафз).

مفردة сўзининг таърифдаги маъноси сўзнинг ҳарфлари сўзни англлатмаслигини билдириб келяпти. Яъни زيد сўзининг ز ҳарфи Зайдни ифодаламайди. Уч ҳарфнинг битта бўлиб берилиши шу сўзни ифодалаб келади.

Демак, сўз – шундай лафзки, уни ташкил қилган ҳарфлар биргаликда маъно англлатиб, сўз ҳосил қилади.

Маҳмуд Замахшарий “Унмузаж фи наҳв” асарида сўзга, الكلمة مفرد - “Сўз маъно англлатувчи бирликдир”, дея таъриф берганди [5:4].

Бу таърифни Муҳаммад ибн Абдуғаний қуйидагича шарҳлайди: الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد [5:5]

Таърифдаги “لفظ” сўзи унда тушунилиши мумкин бўлган хат, битим, ишора, белги тушунчаларини чиқариб юборади. “موضوع” маънони англлатмайдиган товушлар йиғиндисини таърифдан чиқариб юборади. “مفرد” сўзи эса бирикма эмас, яхлит бирлик маъносини ифодалаб келади. Демак, сўз бирикма бўлмаган маъно англлатувчи товушлар йиғиндисидан иборат бирликдир.

“Унмузаж фи наҳв”нинг кенг баёни ҳисобланувчи “Муфассал фи санъати Йъроб” асарида сўзга аввалгисига нисбатан кенгрок таъриф берилган: “Сўз маъно англлатувчи (ишора, хат, белгилардан бошқа) мураккаб бўлмаган лафздир” (الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع) дейилади унда [6:4].

Араб тилшуноси Муҳаммад ибн Умар Шалавбин сўзга нисбатан бошқачароқ ёндашган. У сўзни كلمة билан эмас, لفظة сўзи билан ифодалаб, унга қуйидагича таъриф беради فاللفظ المفرد, هو الدال على معنى بشرط الا يكون جزء من أجزاء ذلك اللفظ يدل على جزء من أجزاء ذلك المعنى – “Муфрад лафз маънога далолат қилиб, бу сўзнинг бўлақларидан бири бўлмаслиги шарти билан ўзи ифодалаётган маънонинг бўлақларидан бирини ифодалайди” [7:197].

Таъриф мисол билан осонроқ тушунилади. Мана унинг мисоли, بيت деган сўз мураккаб эмас, муфрад лафз. Муфрад бир сўзни ифодалаб, унинг қисмлари шу сўзни тўлиғича ифодаламайди.

Шалавбин сўзнинг бирикмага айланиш ҳолатини ҳам яхши берган. Унинг ёзишича:

فان كان اللفظ دالا على معنى و كان جزء منه يدل على جزء من ذلك المعنى كان مركبا.

Яъни, “Агар лафз маънони ифодалаб, бу маънонинг бир бўлагини ифодалаб келса, бу бирикма ҳисобланади” [7:198].

Юқоридаги гапда بيت صاحب (уй ва соҳиб) алоҳида мураккаб бўлмаган сўзлардир. Агар “соҳиб” сўзи “уйнинг соҳиби” маъносини ифодалаганда эди, бу бирикма ҳолатида бўларди صاحب بيت.

Юқоридаги фикрлардан сўзнинг шундай хусусияти келиб чиқадики, сўз тилнинг мустақил бўлган, маълум маънога эга, фонетик жиҳатдан тўла шакланган, тугалликка эга бўлган бирлигидир.

Сўз товушлардан ташкил топади ва бу товушлар албатта маънони англлатиб келади. Товушнинг ёлғиз ўзи сўзни ташкил қилмайди. Сўзнинг маъноси шу товуш билан ифодаланган мундарижадир. Сўз маъно ва товушнинг – ички (семантик) ва ташқи (формал) томонларининг ажралмас бирлигидан иборат, шу билан бирга, сўз маълум грамматик хусусиятларга ҳам эга [1:17].

XIV аср араб тилшуноси Абу Муҳаммад ибн Ҳишом Ансорий сўзга қуйидагича таъриф беради: “Сўз маъно англлатувчи қавлдир” (الكلمة قول مفرد) [3, 15].

Бу олим сўзга анчайин аниқ ва қисқа таъриф берган. Маълумки, كلمة сўзи араб тилида гапга нисбатан ҳам ишлатилади. Жумладан, Мўминлар сурасининг 99-100- оятларида ўқиймиз:

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

(“Ей роббим, мени (ҳаётга) қайтаргин. Шояд тарк қилган нарсамда солиҳ амал қилсам”, дер. Албатта бу (қуруқ) сўз бўлиб, у айтгучи холос.)

Шунингдек, ҳадиси шарифда ҳам كلمة сўзи جملة маъносида келади. Масалан, قال محمد صلى الله عليه و سلم, أفضل كلمة قالها شاعر كلمة أبيد

Росуллоҳ соллалоҳу алайҳи ва саллам айтдилар, “Энг афзал гап шоир Лабид гапи”. Лабид ибн Робиянинг қуйидагича бошланувчи шеъри эди:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

و كل نعيم لا محالة زائل

“Огоҳ бўлинглар, Аллоҳдан бошқа ҳамма нарса ўтгучи. Ҳамма бахт-саодат, шубҳасиз, завол топгучи” [4:15].

Истилоҳда كلمة яхлит маъноли сўздир. Бу таърифда келтирилган قول сўзининг лафз сўзидан фарқли жихати, у фақатгина маъно англугучи сўзни ифодалайди. لفظ сўз маъно жихати موضوع قول сўзидан كلمة сўзига нисбатан узокрокдир. Агар لفظ сўзи қўлланилса, албатта موضوعة للمعنى деган сўзлар келтириш лозим бўлар эди. Олим мухтасарликни афзал билиб, таърифда قول сўзини келтирди. مفرد сўзи юқоридаги مفردة сўзи билан бир хил маъно ва вазифада келган.

Жамоллиддин ибни Молик ўз қарашларини шеърий тарзда баён қилган: كلامنا لفظ مفيد, كاستقم

و اسم و فعل ثم حرف

الكلم واحد كلمة و القول عم

و كلمة بها كلام قد يؤم

“Ғапимиз фойдали лафздир, тўғрилан каби

Ва исм, феъл сўнгра ҳарфдир.

Калим сўзининг бирлиги калима сўзидир.

Қавл умумий бўлди.

Ва сўз бирла калом сўзланди,” дея гап ва сўзни таърифлайди [4:13].

Бу таъриф аввалги икки таърифни жамлаб келади. Битта сўз гап ҳам бўлиб келиши мумкин.

Наҳвийлар гапни икки хил тавсифлайдилар: бири ифода, иккинчиси таркиб. Ифода орқали гап таърифланса, у икки ёки ундан кўп сўздан ташкил топиб, тугалланган маъно англатади.

Таркиб – бир сўздан иборат бўлиб, эгаси яшириниб келади.

Юқоридаги таърифларда калима маъно англугучи яхлит лафз деб айтилди. تўғрилан استقم каби яхлит маъно англугучи сўз келиб қолса, бу сўз эмас, балки гап бўлади.

Ибн Молик юқоридаги мисраларда كَلِمٌ، كَلِمَةٌ، قَوْلٌ، كَلِمَةٌ، كَلِمَةٌ، كَلِمَةٌ، كَلِمَةٌ сўзларини келтирди. Бу сўзларнинг бир-биридан фарқли жихатлари бор, كَلِمٌ - умумий маънодаги сўз; كَلِمَةٌ - бир сўз,

قَوْلٌ - сўзи бирмунча умумий бўлиб, гап ва сўзни ифодалайди. كَلِمَةٌ билан كلام бир-бирига яқин маъноли сўзлардир. Булар ўртасидаги фарқ юкирида айтилди. Наҳвийларда كلام атамаси

"اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها" тугалланган маънога эга бўлган фойдали лафз дея таърифланади. Бу таърифда лафз сўзи гап, қавл тушунчаларини ҳам қамраб олади.

Демак, асрлар оша ҳам аввалги мўтамад бўлган асарлардаги таъриф ўзгармайди. Абу Яъқуб Саккокийнинг “Мифтахул-улум” асари шундай мўтамад асарлардан десак, муболага бўлмайди. Янги чиққан таърифлар аввалги таърифларни тўлдирди, холос. Чунки кейинги

таърифлар аввалги таърифлар хулосасидан келиб чиққан. Юқорида ўрта асрларда ижод қилган наҳвийларнинг сўз ҳақидаги таърифлари бир-бирини истисно қилмаган ҳолда тўлдириб, бойитиб боради. Сўз яхлит бир маънони ифодалаб, қисмлардан ташкил топмайдиган ва қисмларга бўлинмайдиган нутқ бирлигидир.

Фойданилган адабиётлар

1. Ўзбек тили грамматикаси 1-Том.,-Т. 1975.
2. الامام ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد السكاكي تحقيق حمدي محمد قابل. مفتاح العلوم.-القاهرة, دار التوفيقية
3. ابىمحمد بن هشام الانصاري تأليف محمد محيي الدين عبد المجيد. قطر الندى و بل الصدى.-المدينة المنورة, مكتبة طيبة. 1990
4. بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري تأليف محمد محيي الدين عبد المجيد. شرح ابن عقيل.-بيروت, المكتبة العصرية
5. العلامة الزمخشري تحقيق جمال الدين محمد بن عبد الغنى. شرح الانموزج في النحو.-القاهرة, مكتبة الاداب. 1990
6. العلامة الزمخشري. المفصلي صنعة الاعراب. موقع الوراق
7. عمر بن محمد الشلوبين تحقيق تركي بن سهو بن نزال العتيبي المقدمة الجزولية الكبير الجزء الاول.-بيروت, مؤسسة الرسالة. 1994

